

RECEPTA DEL DOCTOR SABI PER CURAR lo mal de impaciencia.

<p>Si acás vols tenir paciència, ó la que tens augmentar, paciencia deurás gastar en qualsevol ocurrencia ; perq̄e gastarne ab freqüencia per tenirne , aixó sols basta, puix es joya de tal casta quel' gastarla no empobreix ; antes hè gastanse creix, yn' tè mes qui mes ne gasta.</p>	<p>Tú impacient aqui tens una recepta segura, ab que ton mal tindrà cura si tal medicina prens ; sens gastar diners ni bèns per pagar lo Apotecari ni del Metge lo salari ; basta que bajas prenent bons tragos de sufriment quant vinga un succés contrari.</p>
--	--

Manresa : En la Estampa de Pau Roca.

So un generós Caball
 de tan bon pas,
 que als quatre porto'l compás
 per las baixadas,
 y baitx las demes vegadas
 ab lo cap alt,
 may ne som estát malalt
 sino de fam,
 de cua tinch un gran ram
 y no escuát,
 lo Amo es interessát
 aixó es cert,
 quem dona lo morralet
 ab poch menjá
 y sempre mi fa pipá
 tres ó quatre horas,
 afavorit de las Donas
 may ne so estát

per donarmen un grapát
 tan sols de grana,
 la Mestresa es Vigatana,
 per diro tot,
 y men fa dormir á la cort
 que sembla als llims
 y men tira los horins
 sobre de mi ;
 tot aixó tinch de sufrí
 Ivern y Estiu,
 ma boca sembla que riu
 en quiscun temps
 tinch mes llargas las dents
 que no los llavis,
 encara qnem fassian agravis
 jo no dich pestas,
 esperant fer millors festas
 sent dels Gitanos.